

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Автонет
Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.01.2025**

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем

Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Факторы роста рынка

рост популярности подключенных автомобилей по всему миру

достижения в области развития технологий 5G

рост спроса на улучшенные функции безопасности и удобства

развитие технологий автономного вождения и рост рынка автономных транспортных средств

рост использования электромобилей

нормативная поддержка развития стандартов безопасности транспортных средств и охраны окружающей среды

Глобальный рынок транспортно-логистических услуг

Динамика глобального рынка логистики в 2023–2030 гг., трлн долларов США
(Источник: Expert Market Research)

Факторы роста рынка

рост сферы электронной коммерции

технологические достижения, в частности управление цепочками поставок на основе ИИ, внедрение биометрии и т.п

глобализация, развитие новых международных торговых отношений и как результат упрощение процедур международной торговли

инициативы в области устойчивого развития, принимаемые логистическими компаниями по всему миру

развитие инфраструктуры, поддерживаемое государственными инвестициями в транспортные сети

Глобальный рынок интеллектуальной городской мобильности

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Факторы роста рынка

рост обеспокоенности населения вопросами безопасности окружающей среды

постоянный технологический прогресс в транспортном секторе, в частности, использование искусственного интеллекта (ИИ), облачных решений и Интернета вещей (IoT)

быстрая цифровизация и наличие высокоскоростного подключения к Интернету

правительственные инициативы по развитию умных городов

быстрая урбанизация

Российский рынок Автонет

Рынок телематических транспортных и информационных систем развивается во многом благодаря развитию технологий автономного вождения, ADAS, а также развитием телематических решений отечественных производителей, которые смогли компенсировать не только уход с рынка зарубежных компаний, но и обеспечить рост спроса на рынке

Рынок транспортно-логистических услуг развивается достаточно активно, во многом благодаря современным технологиям ИИ, Интернета вещей и роботизации, важно отметить перераспределение грузопотоков с западного направления на восточное и развитие Северного морского пути, с точки зрения технологий продолжается развитие автономного коммерческого транспорта, в 2024 году проходило тестирование беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования, в дальнейшем планируется распространить данный эксперимент и на другие трассы; активно развивается и направление автоматизации и роботизации в сфере складской логистики

Рынок интеллектуальной городской мобильности показывает значительный рост за счет развития направления MaaS, при этом активно развивается и сегмент общественного транспорта (в том числе за счет перехода на более экологичные виды транспорта – электробусы и электротрамваи), и сегмент шеринговых сервисов на транспорте, особенно вариантов микромобильности – кикшеринга, как возможности «последней мили» в пассажирских перевозках, и сегмент такси, претерпевающий сложности в связи с уходом ряда зарубежных автопроизводителей с российского рынка, однако перспективным направлением в сегменте такси также является реализация возможностей автономного вождения, первые беспилотные такси уже тестируются

Анализ технологий на рынке Автонет

Количество подаваемых в год заявок по различным секторам существенно отличается: от максимально 180 заявок по сектору «Компоновочные и платформенные решения» до почти 7000 заявок по сектору «Электрическая энергоустановка и передача энергии». Секторы с большим количеством подаваемых заявок более инерционны и их динамика, как правило, не демонстрирует резкого роста.

По количеству подаваемых заявок по всем направлениям лидирует Корея. Вероятно, компании-производители рассматривают эту страну как перспективный рынок сбыта разрабатываемой продукции.

Основным предметом охраны является не столько сам объект (например, источник тока), сколько система его управления. Это является подтверждением зрелости исследуемой области.

TOYOTA

TOYOTA MOTOR CORP лидирует направлениях:

- системы управления аккумуляторами;
- яговый электрический двигатель;
- системы управления и автоматизации, системы помощи водителю (ADAS);
- датчики, лидары;
- узлы подвески, тормозной и рулевой системы.

HYUNDAI

HYUNDAI MOTOR CO LTD лидирует направлениях:

- мотор-колесо;
- автомобильная навигация;
- моноблоки с электрическими/роботизированными элементами

Барьеры и риски развития рынка Автонет

Барьеры рынка Автонет

Риски рынка Автонет

вопросы кибербезопасности и суверенитета данных

повышение стоимости владения автомобилем

экологические и регулятивные меры

дефицит кадров в сегментах транспортно-логистических услуг и такси

Тенденции рынка Автонет

рост спроса на подключенные и персонализированные автомобили

развитие и внедрение технологий генеративного ИИ

переход от автономных машин к сложным подключенным экосистемам

развитие умных городов

Инфраструктурный центр Автонет Московского Политеха

<https://autonet.mospolytech.ru/>

https://t.me/autonet_nti

https://vk.com/autonet_nti